

La competencia investigativa como herramienta de mejora en la selección de temas de investigación para trabajo de grado en los estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales, UNAPEC 2019

Research Competence as an Improvement Tool in the Selection of Research Topics for the Degree Final Project in Students of the Bachelor of International Business at UNAPEC, 2019

Yerlie Genao Gómez¹

Resumen

La competencia investigativa en la Educación Superior representa tanto un reto como una oportunidad para crear profesionales capaces de resolver los desafíos globales de cualquier índole. Los estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales de UNAPEC presentan inconvenientes para seleccionar temas de Trabajo final de grado e identificar problemáticas pertinentes con su área perfil, lo que afecta su desempeño y competitividad profesional. El objetivo del estudio es diseñar acciones para desarrollar la competencia investigativa como herramienta de mejora en la selección de temas para trabajo de grado en los estudiantes de Negocios Internacionales de UNAPEC. El estudio es descriptivo con fase de campo, bajo un enfoque cualitativo y las técnicas utilizadas son testimonios focalizados y entrevistas en profundidad. Los resultados evidencian la necesidad de desarrollar otras competencias transversales que apoyen la competencia investigativa, incluir actividades investigativas en todas las asignaturas que conforman el plan de estudio y la implementación de estrategias que fomenten la investigación en los estudiantes directamente.

Palabras clave: enfoque por competencias, competencia investigativa, cultura investigativa.

Abstract

Research competence in higher education represents both a challenge and an opportunity to create professionals capable of solving global challenges of any kind. The students of the Bachelor of International Business at UNAPEC have difficulties in selecting topics for the Degree Final Project and identifying pertinent problems with their profile area, which affects their performance and professional competitiveness. The objective of the study is to design actions to develop research competence as an improvement tool in the selection of research topics for the Degree Final Project in UNAPEC's International Business students. The study is descriptive with a field phase, under a qualitative approach and the techniques used are focused testimonials and in-depth interviews. The results demonstrate the need to develop other transversal competences that support research competence, include research activities in all subjects that make up the study plan and the implementation of strategies that promote research in students directly.

Keywords: competency-based approach, research competence, research culture.

¹ Universidad APEC, <https://orcid.org/0000-0001-8728-2765>, yerlie.genao@gmail.com

1. Introducción

Las instituciones de Educación Superior buscan integrar la habilidad investigativa en su quehacer formativo como forma de asumir su compromiso con la sociedad de ofrecer profesionales cualificados y oportunos en el emprendimiento de acciones para el desarrollo de los sectores productivos de cada país.

Son muchas las problemáticas existentes en distintos sectores de la sociedad de todos los países y, en República Dominicana es notoria la necesidad de formar investigadores en todas las disciplinas. La carencia de habilidades investigativas se aprecia mucho más al momento de los estudiantes universitarios iniciar el proceso de elaboración de trabajos de grado, debido a que presentan debilidades desde la identificación de problemáticas en sus áreas de estudio hasta el desarrollo de propuestas que den solución a las mismas.

En la Universidad APEC, según se ha podido apreciar en los últimos años, los estudiantes de término de la Licenciatura en Negocios Internacionales han presentado inconvenientes para seleccionar los temas de trabajo de grado y muestran dificultades para identificar problemáticas pertinentes con su área perfil. Esto afecta su desempeño como profesionales competitivos que buscan dar respuesta a las necesidades del sector empresarial y la sociedad en general.

Este estudio propone un plan estratégico para fomentar la investigación en los estudiantes de la Universidad APEC. Así como también, recalcar la importancia de la competencia investigativa como herramienta de mejora en la selección de temas de trabajo de grado con miras a realizar contribuciones importantes a los desafíos a los que se enfrentan los sectores productivos y de servicios del país.

2. Fundamentación teórica

Los cambios en la Educación Superior han sido tema de debate en conferencias regionales e internacionales desde hace años por la importancia de mantener los niveles de educación como prioridad en todos los países y crear innovaciones que vayan de la mano con los avances en materia de competitividad y tecnología.

En la Conferencia mundial sobre educación superior celebrada en París en 2009, uno de los pilares tratados fue la *Responsabilidad Social de la Educación Superior* que se refiere a la pertinencia social de cada uno de los actores de la sociedad, especialmente los gobiernos. La Educación Superior tiene la responsabilidad de formar, educar y capacitar a los ciudadanos para dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo. Y para esto, es necesaria la investigación constante que impulse nuevos descubrimientos y formas de solucionar o reducir amenazas globales.

En el apartado de *Aprendizaje, Investigación e Innovación* de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior se recalca «la necesidad de incrementar fondos para la investigación y el desarrollo», «los desafíos de vincular los conocimientos globales a los problemas locales», «la importancia para la calidad y la integridad de la Educación Superior de que el plantel académico tenga oportunidades para la investigación y la academia» y de «estimular, explorar e

intensificar el uso de fuentes de bibliotecas y herramientas para sustentar o apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación». (Conferencia mundial sobre educación superior, 2009).

Dentro de los llamados de acción de la UNESCO en la Declaración Final destaca el «asistir con la formulación de largo plazo estrategias sustentables para la Educación Superior y la investigación y asistir en la construcción de capacidades y la formulación de políticas de investigación de la educación superior» (Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 2009). Esto demuestra que el trabajo que se realiza en la universidad ha de tener una correspondencia con las necesidades de la sociedad, por ello es tan necesario el enfoque en la competencia investigativa en las aulas.

Al hablar de la competencia investigativa es necesario definir el término competencias y para ello se cita al autor Tobón (2007), quien las define como:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas (p. 17).

Las competencias en la Educación Superior se inician con el Proceso de Bolonia, el cual fue creado buscando establecer estándares comunes en el sistema de Educación Superior de Europa. La finalidad de crear un modelo único era para facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales entre los países europeos.

De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998), la Educación Superior se enfrenta a retos y desafíos como cooperación internacional, igualdad de acceso a los estudios, mejor capacitación de personal, movilidad internacional, la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, y la tan mencionada, formación por competencias.

Estos desafíos y las oportunidades que representan para revolucionar el proceso de enseñanza-aprendizaje son el llamado al compromiso docente para mejorar la calidad de la Educación Superior. El rol de los docentes es fundamental y deben comprometerse a formarse constantemente, a realizar investigaciones que busquen soluciones a las problemáticas actuales y a desarrollar metodologías que potencien y desarrollen lo mejor de cada uno de sus estudiantes.

A partir de la formación de los docentes en investigación y su compromiso de inculcar la semilla de la competencia investigativa en sus estudiantes, se podría lograr el desarrollo de nuevas soluciones a las necesidades actuales, y por conocer, del mundo gracias a las propuestas creadas por estudiantes y profesionales investigadores.

3. Metodología

El tipo de estudio es descriptivo, su propósito es describir la situación actual de los estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales con relación a la selección de temas de investigación para trabajo de grado. Además, se definen los inconvenientes que presentan los estudiantes para investigar y seleccionar problemáticas relacionadas con su carrera y determinar cuál es su actitud hacia esta situación. Asimismo, el estudio contó con una fase de campo para obtener la información desde las fuentes primarias.

La investigación tiene un enfoque cualitativo que busca profundizar en el hecho desde la perspectiva y experiencia de los actores sociales. A través del mismo, se pretende cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.

Mediante el enfoque cualitativo se realizan investigaciones formativas que buscan obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus sentimientos referentes a la unidad de análisis. Este enfoque examina y describe la realidad, se realizan acciones vinculadas a interpretar y comprenden la realidad que se está investigando.

El método de investigación utilizado es el hermenéutico mediante el abordaje de las ciencias sociales. A través de este método, se busca analizar textos y teorías sobre el tema de análisis, también se utiliza el trabajo de campo mediante el cual se recaba información y se interpretan testimonios orales y escritos de los actores sociales de la investigación.

Los actores sociales son aquellas personas que presentan o están relacionadas con las características que se pretenden estudiar. En este caso, están representados por dos docentes investigadores que imparten las asignaturas de Metodología de la Investigación Científica y Seminario de Grado, en UNAPEC, dos asesores de trabajo de grado de la Licenciatura en Negocios Internacionales y un estudiante que recién finalizó su trabajo de grado.

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación son:

- Testimonio focalizado: construido para conocer la vivencia y experiencia del actor social en su proceso como investigador en la universidad.
- Entrevista en profundidad: diseñada para responder desde la percepción, visión e intereses del actor social.

4. Resultados

Se evidencia que dentro de las acciones y recursos para desarrollar la competencia investigativa en los estudiantes está desarrollar otras competencias transversales que apoyen la investigación como la capacidad de análisis, pensamiento crítico, tecnología y comunicación.

Del mismo modo, fomentar la investigación en todas las asignaturas que conforman el programa de clases para que la formación investigativa sea continua dentro de todo el proceso formativo del estudiante.

Otras acciones implican desarrollar concursos y talleres y diseñar programas transversales que estimulen la investigación en la universidad. Reforzar los núcleos estudiantiles o grupos activos de investigación y divulgar los trabajos de investigación meritorios como

forma de motivar otras investigaciones, todo esto con la finalidad de crear una cultura investigativa en la institución.

Se documenta que los actores involucrados en la formación investigativa de los estudiantes son los decanatos y escuelas con el apoyo de sus docentes, trabajando en conjunto. Son los llamados a fomentar y motivar el interés de sus estudiantes hacia la investigación.

La falta de profesionales investigadores con las competencias necesarias para dar respuesta a las problemáticas del país afecta a la sociedad dominicana en el bienestar y calidad por la falta de profesionales que investiguen problemáticas que afectan al país y busquen soluciones pertinentes. También afecta en la competitividad del país porque existe una cultura de improvisación en todos los sectores nacionales, hay poca cabida para divulgación de trabajos de investigación y existen pocas oportunidades para profesionales investigadores, a pesar de que, el mercado exige profesionales que investiguen y vayan más allá de lo común.

El impacto positivo que existe es el auspicio de entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de cooperación y financiamiento internacional para los trabajos de investigación mediante premiaciones y publicaciones de artículos para los mejores trabajos investigativos.

La imagen y posicionamiento de la Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales se ve afectada por no contar con estudiantes capaces de identificar problemáticas pertinentes a su área de estudio porque no deben limitarse a enseñar sino también a resolver situaciones sociales desde la Academia. Además, afecta no contar con egresados competentes que se puedan colocar en posiciones laborales competitivas y desafiantes.

Respecto a las estrategias que ha implementado UNAPEC para desarrollar la competencia investigativa en sus estudiantes, algunos de los encuestados consideran que la universidad no ha implementado estrategias para desarrollar la investigación en la universidad. Otros consideran que se han implementado estrategias para formar a los docentes en investigación como cursos, talleres y seminarios, pero no se han diseñado estrategias enfocadas en los estudiantes y en despertar su interés por la investigación.

Otra de las estrategias implementadas por la Universidad APEC ha sido declarar la competencia investigativa como una de las diez competencias institucionales dentro de los nuevos planes de todas las carreras bajo el enfoque por competencias.

UNAPEC cuenta con un personal capacitado, infraestructura adecuada y tecnología actualizada y de calidad para poner en marcha el desarrollo de la investigación, no obstante, existe una ausencia de metodología de la investigación en los programas de las carreras.

Finalmente, se considera que las estrategias de UNAPEC deben incluir exigencias o incentivos a los profesores para que creen actividades y proyectos de investigación dentro de sus programas de clases para, de esa forma, fomentar a la investigación.

5. Conclusiones

El objetivo general de este proyecto de investigación es diseñar un plan de acción para desarrollar la competencia investigativa como herramienta de mejora en la selección de temas para trabajo de grado en los estudiantes de Negocios Internacionales de UNAPEC. Para ello, se recabó información a través de fuentes primarias y secundarias, lo cual arrojó resultados que dieron respuesta a los objetivos específicos planteados en este estudio.

El primer objetivo plantea establecer las acciones y recursos para desarrollar la competencia investigativa en los estudiantes, para lo cual es necesario desarrollar otras competencias transversales que apoyen la investigación como la capacidad de análisis, pensamiento crítico, tecnología y comunicación; fomentar la investigación en todas las asignaturas que conforman el programa de clases para que la formación investigativa sea continua dentro de todo el proceso formativo del estudiante y diseñar programas transversales y talleres que estimulen la cultura investigativa en la institución.

El segundo objetivo busca identificar los actores involucrados en la formación investigativa de los estudiantes, el cual determinó que los decanatos y escuelas con el apoyo de sus docentes, son los llamados a fomentar y motivar el interés de sus estudiantes hacia la investigación.

El tercer objetivo propone indicar cómo afecta a la sociedad dominicana la falta de profesionales investigadores con las competencias necesarias para dar respuesta a las problemáticas del país. Este declaró que afecta al bienestar y la calidad del país por la falta de profesionales que investiguen problemáticas que afectan a la sociedad y busquen soluciones pertinentes. También afecta a la competitividad del país porque existe una cultura de improvisación en todos los sectores nacionales, hay poca cabida para divulgación de trabajos de investigación y existen pocas oportunidades para profesionales investigadores.

El cuarto objetivo planea analizar cómo impacta a la Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales el no contar con estudiantes capaces de identificar problemáticas pertinentes a su área de estudio, lo cual determinó que la imagen y posicionamiento se ven afectados porque la escuela no debe limitarse a enseñar sino también a resolver situaciones sociales desde la academia. Además, afecta no contar con egresados competentes que se puedan colocar en posiciones laborales competitivas y desafiantes.

El quinto objetivo señala el citar las estrategias que ha implementado UNAPEC para desarrollar la competencia investigativa en sus estudiantes. Este resuelve que la universidad ha implementado pocas estrategias, sin embargo, se puede destacar la creación de cursos, talleres y seminarios para mejorar la formación en investigación de los docentes y haber declarado la competencia investigativa como una de las diez competencias institucionales dentro de los nuevos planes de estudio bajo el enfoque por competencias.

Otros hallazgos importantes:

- La investigación está presente en muy pocas asignaturas del programa de clases por lo que no existe un desarrollo riguroso ni de manera continua.
- Ausencia de talleres, programas y/o concursos que promuevan la investigación dentro de la universidad; así como núcleos de estudiantes que estimulen una cultura investigativa.

- Existen impactos positivos como el auspicio de entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de cooperación y financiamiento internacional para los trabajos de investigación mediante premiaciones y publicaciones de artículos para los mejores trabajos investigativos.
- UNAPEC cuenta con un personal capacitado, infraestructura adecuada y tecnología actualizada y de calidad para poner en marcha el desarrollo de la investigación, no obstante, existe una ausencia de metodología de la investigación en los programas de las carreras.
- La necesidad de que UNAPEC motive o incentive a los profesores para incluir actividades y proyectos de investigación dentro de sus programas de clases para, de esa forma, fomentar a la investigación.

6. Referencias bibliográficas

APEC (2019). UNAPEC. <https://www.unapec.edu.do>

Conferencia Mundial sobre Educación Superior (CMES) (2009). Las nuevas dinámicas de la Educación Superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Comunicado final. *Perfiles educativos*, 31(126), 119-126. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982009000400008

Tobón, S. (2007). El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos propedéuticos. *Acción Pedagógica*, (16), 14-28.

UNESCO (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. *Educación Superior y Sociedad*, 9(2), 97-113. <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171/162>